

ВЕЛИКИЕ БРИТАНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА И ИХ ЦЕННОСТИ

Остонова Санам Нематовна

Учитель английского языка

Бухарский государственный медицинский институт

Osta1968teacher@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6480308>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.

Утверждено: 10 апреля 2022 г.

Опубликовано: 17 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

британский
национальный,
праздники, британская
еда, замечательные
блюда, Рождество,
взгляд.

Во многих сельских районах были замечены молодые люди, которые ночевали майским утром или накануне 1 мая, собирая цветочные веточки, кусты и зелень для украшения своих домов. Когда-то было очень популярно собирать росу с кустов до восхода солнца 1 мая. Считается, что умывание лица росой делает лицо более красивым или удаляет пятна и веснушки. Предполагалось также, что это лекарство от потребления, и до сих пор считается эффективным средством для облегчения ревматизма. Белтейн, центральная точка Года земледелия, означал «яркий огонь», ("bright fire") а ночью зажигали костры и приносили в жертву богу солнца животных. В последующие века люди праздновали, танцуя вокруг костра и идя по углям,

АННОТАЦИЯ

Это совсем не подходит для праздников, ведь на праздничном столе хорошо смотрятся сладости, сложные и замечательные блюда. Британская кухня, напротив, сытная и вкусная, а что еще нужно для хорошего отдыха?

умирая на удачу - не забывайте также загонять свой скот.

Хотя этим традициям хорошо учат, раннехристианская церковь много сделала для их поддержки. Он знал, что они непокорны и язычники. Первомай был обозначен как День святого Филиппа и Святого Иакова, но, несмотря на попытки выдавить старые праздники, Первомай продолжал процветать и оказался самым продолжительным из праздников. Наибольшее влияние на традиционный календарь оказало пуританство. Все привычки считались ими «греховными», особенно майингские. Церемонии возложения венков продолжают и сегодня. Белтейн, центр Года земледелия, означал «яркий огонь», а ночью зажигали костры и

приносили в жертву богу солнца животных.

Горение таких костров продолжалось в Шотландии около 150 лет назад и в Уэльсе до начала этого века. "ПЕРВЫЕ ДЕЛА". «Что мы подразумеваем под «системой питания»? И все они нас объединяют - Система питания представляет собой сочетание всех элементов - природных и искусственных элементов. Производство, переработка, маркетинг и продажа потребляемой нами пищи и связи между ними. Можно сказать, что поле включает в себя все, от солнца до почвы. Но продовольственная система не уникальна тем, что она регулируется несколькими орудиями правительства. Понимание этой взаимосвязи важно при разработке политики, но понимание системы сама по себе Основная предпосылка для любого набора вещей, которые работают вместе как единое целое. Традиционно танец исполняли женщины, но теперь он стал популярным детским занятием. Каждый ребенок хватается одну из цветных ленточек и с прыжком переворачивает майпол. Некоторые дети танцуют в одном направлении, а другие танцуют в противоположном направлении вокруг колонны, меняя направление в тщательно подобранные моменты. Во время танца дети проходят мимо друг друга, пока ленты не свяжутся вместе и не обернутся вокруг майского дерева.

Когда круг становится как можно меньше, танец меняется на противоположный и ленты отпускаются до тех пор, пока танцоры не вернутся на свои исходные позиции.

Танец Морриса — традиционная форма английского народного танца, исполняемая в других англоязычных странах, таких как США и Австралия. Корни танца Морриса кажутся очень древними, вероятно, восходящими к Средневековью. Примерно с апреля и до зеленых летних месяцев труппы танцоров Морриса можно увидеть повсюду в рыночных городах и сельской зелени. Примерно в мае вы можете увидеть, как они гремят палками и исполняют свои средневековые танцы под звуки колоколов, труб и барабанов. Есть много разных блюд в разных странах, особенно в Великобритании. язык, который мы изучаем. В Великобритании каждый праздник или церемония имеют свои кулинарные традиции, например, индейку, которую готовят на Рождество.

Главный символ Первоя в всех деревнях Англии — новый рост весны, а общая надежда — плодородный урожай. Традиционно жители деревни прятали один из своих номеров как Зеленого Джека и окружали его переносным луком из свежей зелени. Джек и его последователи танцевали по городу, а затем собирали деньги с прохожих на банкет. Сегодня его часто можно увидеть рядом с традиционными танцевальными группами морриса. Джек в зелени считается духом леса, который охраняет зеленые леса Англии. Он появляется во многих видах народно-прикладного творчества в виде многолистной головки, просматривающейся между листьями. Он до сих пор изображается в церковных украшениях, обычно в виде

главы крыши, где ему постоянно напоминают о прежних верованиях.

Вареная индейка; Это блюдо в основном ассоциируется с Рождеством, но иногда его готовят и на другие праздники, особенно если собирается вся семья или приглашено много гостей. Индейку фаршируют яблоками или другой начинкой, запекают в духовке и поливают ягодным соусом. Подавать с жареным картофелем и овощами. Иногда вместо индейки готовят гуся, а в прошлые века у богатых людей на пирах на столе был павлин или лебедь. Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин; Так что не только что-то есть, но когда оно есть, оно может отличаться от наших мыслей. Многие люди думают, что английский завтрак состоит из бекона, яиц, тостов, джема и кофе. Да и овсянка это-с! Как все на самом деле? Попробуем узнать! Во-первых, все готовят завтрак с 7:00 до 9:00, а современный обычный завтрак состоит из хлопьев, тостов, апельсинового сока и кофе.

Обед для одних с 12.00 до 13.30 или обед для других, ужин с 18.30 до 20.00, который часто называют обедом, а до этого чай с 17.30 и 18.30. Пока понятно, что обед бывает разный, чай пьют перед ужином и самое главное, что в Великобритании едят после 18:00! По воскресеньям основной прием пищи (обед) всегда вечером, а не вечером лучшая воскресная жареная еда в Лондоне; Жаркое по воскресеньям — одно из величайших традиционных блюд в Англии. Каждое воскресенье многие британцы ходят в церковь, чтобы помолиться после обеда в пабе с членами семьи. Они посещают паб,

чтобы пообедать и поужинать по воскресеньям, а если к ним присоединятся дети, то они выбирают для детского меню несколько. семейные подростки жарят курицу или говядину по воскресеньям, так как в блюде есть мясо, картофель, пудинг, разнообразные овощи, ароматный аромат и приятный вкус блюда. Традиционная британская кухня включает в себя полный завтрак, рыбу с жареным картофелем, воскресную жареную выпечку, стейк, пирог с почками, пастуший пирог, сосиски и пюре. Из-за разных культур Британия сосредоточилась на разных блюдах разных кухонь Европы, Индии и других частей мира.

Несколько региональных кухонь связаны с британской кухней, граничащей с английской, шотландской и валлийской кухнями и кухнями Северной Ирландии. Повсюду предлагались региональные блюда, такие как рыба с жареным картофелем, йоркширский пудинг, камберлендская колбаса, арброт-смоки и валлийские пироженные. Великобритания состоит из трех разных стран: Англии, Шотландии и Уэльса. Ее часто используют при приготовлении выпечки. Большинство из нас любит есть копченую и вяленую рыбу. Традиционная британская кухня включает в себя полный завтрак, рыбу с жареным картофелем, воскресную жареную выпечку, стейк, пирог с почками, пастуший пирог, сосиски и пюре. Из-за разных культур Британия сосредоточилась на разных блюдах разных кухонь Европы, Индии и других частей мира. Несколько региональных кухонь связаны с британской кухней, граничащей с английской, шотландской

и валлийской кухнями и кухнями Северной Ирландии. Повсюду предлагались региональные блюда, такие как рыба с жареным картофелем, йоркширский пудинг, камберлендская колбаса, арброт-смоки и валлийские пирожные.

В британской культуре рождественский ужин покупается. Индейка и рождественский пудинг популярны с 16 века. Помимо жареной индейки, у нас также есть ростбиф или ветчина, которые подают с суспензионным соусом, жареным картофелем, картофельным пюре и так далее. Йольский журнал, похожий на рождественский пудинг, пироги с

фаршем, пирожные, Виды еды мы можем увидеть в ЛОНДОНЕ, особенно в первой и второй зонах. Многие из старых типичных англичан и английских старейшин живут в этих зонах. Они добрые, и у них всегда теплая улыбка на губах. Традиционные британские блюда включают полный завтрак, рыбу с жареным картофелем, воскресную жареную выпечку, стейк, пирог с почками, пастуший пирог, сосиски и пюре. Из-за разных культур Европа, Индия и другие части мира сосредоточились на разных продуктах разного цвета. Есть много разных традиционных англо-культурных блюд.

Литературы:

1. Alena Friedrich (Author), 2001, Typical English Food. Effects of History and Tradition, Munich, GRIN Verlag, <https://www.grin.com/document/14479>
2. Nematovna, Ostonova Sanam, and Xikmatova Makhfuza Xikmatovna. "English language in a historical perspective and forming of vocabulary." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10.5 (2020): 1488-1492.es. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal Year : 2020, Volume : 10, Issue : 5 First page : (1488) Last page : (1492) Online ISSN : 2249-7137. Article DOI : 10.5958/2249-7137.2020.00483.8
3. Ostonova Sanam Nematovna, World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 3, October- 2021 ISSN: 2749-361X 49 Traditional Complication Major Translation in National Cultur.
4. Sadullaeva Matluba Akhrorovna Publication date 2020/10 Journal EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume 5 Issue 10 Pages 231-235 Publisher EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) SJIF Impact Factor: 7.001 | ISI I.F. Value: 1.241 | Journal DOI: 10.3671 Authors
5. Matluba Sadullaeva Akhrorovna Publication date 2020/11 Journal International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) Volume 4 Issue 11 Pages 51-54 Publisher International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-91233
6. Остонова, С. Н. National traditions and rituals in modern Uzbekistan (basing on the analysis of Uzbek traditional meal «Palov») /
7. С. Н. Остонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 199-203. — URL: <https://moluch.ru/archive/337/75335/> (дата обращения: 28.10.2021)
8. Остонова, С. Н. National traditions and rituals in modern Uzbekistan (basing on the analysis of Uzbek traditional meal «Palov») / С. Н. Остонова. — Текст : непосредственный //

Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 199-203. — URL: <https://moluch.ru/archive/337/75335/> (дата обращения: 28.10.2021).

9.ОстоноваС.Н.Духовности Гуманизм Человека в ЭпохуВозрождения./ Ostonova S.N.Spirituality and Humanism of Humanity in the Era of Revival.Р Вестник науки и образования 2020. № 8 (86). Часть 1

10. Молодой ученый Ostonova S. N.Uzbek clothes through the prism of the national customs and traditions of the ethnosat the XIX-XX centuries..162

11. Alena Friederich (Author)Typical English Food. Effects of History and Tradition Term Paper (Advanced Seminar), 200122 Pages, Grade.

12. Ziyodillaeva Mahbuba Ermatovna. (2022). ITERLINGUISTIC FEATURES OF AMERICAN ENGLISH AND MEXICAN SPANISH. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH ON CHICANO ENGLISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 328–332. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1266>

13. Khayrullayeva, K. R. (2020). Description of Zahiriddin Babur's achievements in various fields in the works of Uzbek and world authors. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89), 8-11. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-89-2> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.2>

14. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola, and Hakimova Muhabbat Alimovna. "THE EXEMPLARY LIFE OF BABUR MIRZA IN THE INTERPRETATION OF STEPHEN MEREDITH

15. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. INTERPRETATION OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S IMAGE IN UZBEK AND WORLD LITERATURE. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020. SJIF Impact Factor: 7.001| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016. ISSN: 2455-7838(Online).

16. Ostonova Sanam Nematovna, TJE - Thematic journal of Education ISSN 2249-9822 Vol-7-Issue Q1- 2022 <http://thematicsjournals.in/index.php/tjedDOI> <https://doi.org/10.5281/zenodo.6051566> UIF 2020= 7.528 IFS 2020= 7.433